

PHP DASTURLASH TILI VA UNING IMKONIYATLARI

Botirov Muzaffar Mansurovich

Qo'qon DPI, Informatika kafedrası professor o'qituvchisi

Yuliboyev Murodilla Davronboy o'g'li

Qo'qon DPI, Ta'limda axborot texnologiyalari mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annontatsiya; *Ushbu maqolada php dasturlash tili va uning imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar; *Dasturlash, zamonaviy, web-saytlar, tizim, texnologiya.*

PHP - bu eng keng tarqalgan, zamonaviy web dasturlash tili hisoblanadi. Internetdagi saytlar va web-xizmatlarning aksariyati PHP-dan foydalangan holda yaratilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, PHP saytlarning 80% dan ko'prog'ida, jumladan facebook.com, vk.com, baidu.com va boshqa xizmatlarda keng qo'llaniladi. Tilning soddaligi bizga turli xil murakkablikdagi saytlar va turli xil portallarni tez va osonlik bilan yaratishimizga imkon bera oladi.

PHP- 1994- yilda daniyalik dasturchi Rasmus Lerdorf tomonidan yaratilgan bo'lib, dastlab boshqa Perl tilidagi skriptlar to'plami edi. Keyinchalik ushbu skriptlar S tilidagi tarjimonga qayta yoziladi. Yaratilganidan beri PHP (PHP uchun qisqacha: Hypertext Preprocessor - PHP: Hypertext Preprocessor) web-saytlar va web-ilovalarni soddalashtirish uchun qulay vositalar to'plamini taqdim etdi.

Xosting xizmatlarining keng tarqalishi, hamda ularning arzonligi. Chunki, qoida tariqasida, xosting kompaniyalari Linux oilasining operatsion tizimlaridan birida ishlaydigan Apache yoki Nginx web-serverlarida PHP web-saytlariga joylashadilar. Ikkala web-server va Linux-ga asoslangan operatsion tizimlar bepul hisoblanadi, bu esa hostingning umumiy xarajatlarini kamaytiradi.

PHP yadro va plaginlarning mavjudligi bilan ajralib turadi, "kengaytmalar": ma'lumotlar bazalari, rozetkalar, dinamik grafikalar, kriptografik kutubxonalar, PDF hujjatlar va boshqalar bilan ishlash uchun har kim o'z kengaytmasini ishlab chiqishi va unga ulanishi mumkinligi. Yuzlab kengaytmalar mavjud, ammo standart to'plamda bir necha o'nlab yaxshi tashkil etilganlar ham mavjud. PHP tarjimoni web-serverga ushbu, server uchun maxsus yaratilgan modul orqali (masalan, Apache yoki IIS uchun) yoki CGI dasturi sifatida ulanadi.

Eng keng tarqalgan operatsion tizimlar uchun (Windows, MacOS, Linux) PHP dasturiy ta'minotini ishlab chiqish paketlarining mavjudligi, ya'ni biz ushbu operatsion tizimlarning har qandayida web-saytlar yaratishimiz mumkin.

- PHP turli web-serverlar bilan birgalikda ishlay olishi mumkin: Apache, Nginx, IIS
- Rivojlanishning soddaligi va qulayligi. Qoida tariqasida, PHP-da dasturlash borasida kam tajribaga ega bo'lgan holda ham, biz oddiy web-saytlar yaratishimiz mumkin.
- PHP C ga o'xshash, shuning uchun S yoki sintaksis kabi sintaksisga ega tillardan birini bilsak, PHPni o'rganish biz uchun yanada osonroq bo'ladi.

PHP - ko'plab ma'lumotlar bazalari tizimlari (MySQL, MSSQL, Oracle, Postgre, MongoDB va shu kabilar) bilan ishlashni qo'llab-quvvatlaydi.

Xosting xizmatlarining keng tarqalishi, hamda ularning arzonligi. Chunki, qoida tariqasida, xosting kompaniyalari Linux oilasining operatsion tizimlaridan birida ishlaydigan Apache yoki Nginx web-serverlarida PHP web-saytlariga joylashadilar. Ikkala web-server va Linux-ga asoslangan operatsion tizimlar bepul hisoblanadi, bu esa hostingning umumiy xarajatlarini kamaytiradi.

Endi PHPda birinchi kichik sayt yaratamiz. Ammo uni yaratmasdan oldin, veb-saytni ishlab chiqish uchun barcha kerakli vositalarni yuklab olishimiz va o'rnatib olishimiz kerak. Bugun sizlar bilan ular haqida ma'lumotlarga ega bo'laylik. Web uchun dasturlash sohasida PHP eng soddasi senariy tillaridan biri hisoblanadi (JSP, Perl va ASP.NETda

ishlatiladigan tillar), soddaligi, bajarilish tezligi, boy funkcionalligi va PHP litsenziyasi asosida manba kodlarining tarqalishi sababli . PHP yadro va plaginlarning mavjudligi bilan ajralib turadi, "kengaytmalar": ma'lumotlar bazalari, rozetkalar, dinamik grafikalar, kriptografik kutubxonalar, PDF hujjatlar va boshqalar bilan ishlash uchun har kim o'z kengaytmasini ishlab chiqishi va unga ulanishi mumkinligi. Yuzlab kengaytmalar mavjud, ammo standart to'plamda bir necha o'nlab yaxshi tashkil etilganlar ham mavjud. PHP tarjimoni web-serverga ushbu, server uchun maxsus yaratilgan modul orqali (masalan, Apache yoki IIS uchun) yoki CGI dasturi sifatida ulanadi.

1994-yilda daniyalik dasturchi Rasmus Lerdorf o'zining onlayn rezyumeiga tashrif buyuruvchilarni namoyish qilish va kuzatib borish, HTML hujjatlar shablonlarini qayta ishlash uchun C dasturlash tilida CGI-skriptlar to'plamini yaratdi. Lerdorf shaxsiy uy-sahifasini, shaxsiy uy-sahifasi deb atagan, ammo bu nom ko'proq "PHP vositalari" deb nomlangan va tez orada funkcionallik tugadi va Rasmus PHP Tools-ni qayta yozdi va yanada katta dasturlardan birini yaratdi.

1995-yil iyun oyida Rasmus PHP Tools-ning manba kodini ommaga namoyish qildi , bu esa dasturchilarga o'zlari xohlagan tarzda foydalanishga imkon yaratib berdi. Shuningdek, bu foydalanuvchilarga koddagi xatolarni tuzatishga va uni yaxshilashga imkon bera oldi.

1997-yilda, uzoq beta-sinovdan so'ng, ishlov beruvchining C - PHP / FI 2.0 da yozilgan ikkinchi versiyasi chiqdi. Undan dunyodagi barcha Internet-domenlarning taxminan 1% (taxminan 50 ming) foydalangan hisoblanadi.

PHP 3.0 ning eng katta kuchli tomonlaridan biri shundaki, bu yadroni qo'shimcha modullar bilan kengaytirish qobiliyati edi. Keyinchalik, kengaytmalarni yozish interfeysi ko'plab uchinchi tomon ishlab chiquvchilarni o'zlarining modullari ustida ishlaydigan PHP-ga jalb qildi, bu esa PHP-ga juda ko'p sonli ma'lumotlar bazalari, protokollari bilan ishlash va ko'plab API-larni qo'llab-quvvatlash imkonini bera oldi. Ishlab chiquvchilarning ko'pligi tilning jadal rivojlanishiga va mashhurligining tez o'sishiga sabab bo'ldi. Butunlay yangi dasturlash tili, yangi nom oldi. Ishlab chiquvchilar PHP / FI-dagi shaxsiy foydalanish qo'shimchasini bekor qildilar, hamda til PHP deb o'zgartirildi.

1995- yili Rasmus PHPni o'zining HTML formalari bilan ishlaydigan boshqa dastur bilan umumlashtirib PHP/FI Version 2 ("Form Interpretator") hosil qildi. 1997- yilga borib PHP dan foydalanuvchi saytlar 50 mingdan oshdi. Shundan so'ng web texnologiya ustalari PHP g'oyasi asosida mukammal til yaratishga Ziva Suraski va Endi Gutmans asoschiligida kirishildi. PHPni samarali deb hisoblanmagani uchun deyarli noldan boshlab, mavjud C va Perl tillaridan ibrat olib PHP3 talqinini yaratildi. 1999- yilga kelib PHP asosida qurilgan saytlar milliondan oshib ketdi. 2000 yilda esa Zend Technologies shirkati yangi ko'pgina funksiyalarni qo'shgan holda PHP4 sharhlovchisini yaratdi.

PHP – web texnologiya tili. PHPni o'rganish uchun avval HTML va dasturlash tilidan habardor bo'lish talab qilinadi. HTML/CSS va JavaScript larni mukammal bilguvchilar uchun PHPni o'rganish murakkablik tug'dirmaydi. PHPning vazifasi HTML faylini yaratib berish. JavaScript yordamida bajariladigan ko'pgina operatsiyalarni PHP orqali ham amalga oshirish mumkin, ammo e'tibor qilish lozimki, PHP – serverda; JavaScript – mijoz tomonda bajariladi. PHPda yozilgan kod serverning o'zida bajarilib, mijozga HTML shaklida etib boradi. Bu havfsizlik jihatdan ancha maqsadga muvofiq. JavaScript yordamida kod yozish, ma'lumot uzatish va qabul qilishni biroz tezlashtirsa-da, kodni mijoz ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Baribir har ikkisini boshqasi bosa olmaydigan o'z o'rnini bor, ravshanki bu o'rin PHPda muhimroq va kattaroq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI;

1. fayllar.org
2. hozir.org
3. terabayt.uz
4. mohirdev.uz